

УДК 93

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/35>

Яковлев А.И.

канд. ист. наук

Необутова Н.И.

ORCID: 0000-0003-4913-7086

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова

г. Якутск, Россия

АРТ-ОБЪЕКТЫ В СИМВОЛИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ ГОРОДА ЯКУТСКА

Аннотация. В результате работы была выявлена хронология развития символических ландшафтов в виде памятников, арт-объектов и др. Целью статьи является анализ значений символов и формирование ответа на вопрос «Как символический культурный ландшафт влияет на общественное сознание, просвещение общества?». Объект исследования – город Якутск, Республики Саха (Якутия). Предмет исследования – памятники, арт-объекты. Актуальность данной статьи обусловлена, тем, что каждый этап как одно целое объединяет под одним символом другие символические ландшафты. Методология исследования основана на анализе основных семиотических подходов, в частности изучение памятников как формирование коллективной памяти.

Ключевые слова: культурный ландшафт; символический ландшафт; семиотика; городское пространство; символическое пространство; памятник; арт-объект.

Yakovlev A.I.

Ph.D.

Neobutova N.I.

ORCID: 0000-0003-4913-7086

Ammosov North-Eastern Federal University

Yakutsk, Russia

ART OBJECTS IN THE SYMBOLIC LANDSCAPE OF YAKUTSK

Abstract. The work revealed the chronology of development of symbolic landscapes in the form of monuments, art objects and other. The purpose of the article is to analyze the meaning of symbols and form the answer to the question “How does the symbolic cultural landscape affect the public consciousness, the education of society?”. The object of the study is the city of Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia). The subject of research - monuments, art objects. The relevance of this article is due to the fact that each stage as a whole unites other symbolic

landscapes under one symbol. Research methodology is based on the analysis of basic semiotic approaches, in particular the study of monuments as the formation of collective memory.

Key words: cultural landscape; symbolic landscape; semiotics; urban space; symbolic space; monument; art-object.

Что означает сам по себе термин «культурный ландшафт»? Слово «культура» связано с деятельностью человека, а «ландшафт» относится к поверхности земли или определенной области. Эволюция общества и поселений (ландшафта) происходит под контролем человека, под влиянием физиологических, природных, социально-экономических и культурных факторов [10, с. 151-152]. Люди в буквальном смысле используют пространство практическим, ценностным и символическим образом, то есть стабильной средой, предназначенной для нормальной физической, умственной и духовной жизни людей. Следовательно, «культурный ландшафт» можно назвать «совместным творением человека и природы» [2, с. 27-28].

В.Г. Каганский в статье «Мир культурного ландшафта», а также О.А. Лавренова в своей работе «Пространства и смыслы: Семантика культурного ландшафта» упоминала В.В. Абашева, который также заметил, что «культурный ландшафт», как феноменологический подход предстает как текст, как структурно-смысловое или семантическое образование, наполненное знаками и знаковыми системами [3; 6]. Следует отметить, что XXI в. мало изучены – образы (пейзажи) и символы, их семиотическая составляющая, синтетически-ценностный аспект ландшафта, предполагающий гармонию сотворчества в сфере «человек-природа». По мнению Г.Н. Калинина и С.В. Тикунова культурный ландшафт в то же время, кажется, природным, антропогенным и знаково-символическим [4, с. 110, 113]. Простыми словами, перед жителями, вступающие в прямой контакт с символическим ландшафтом городского пространства предстает скрытый призыв, грамотной расшифровки ландшафта. К таким ландшафтам, имеющие смысловую нагрузку в свободной форме, созданное вдохновением творческого человека, относятся особенные объекты в виде мемориальных памятников, скульптур, муралов, граффити, то есть арт-объектов.

Таким образом, процесс семиотизации ландшафта, то есть формирование культурно-семиотической знаковой системы, связан с взаимодействием культуры и городского пространства, как результат совместного творчества человека и природы [9].

Поэтому свобода самовыражения дала импульс современным творческим личностям модернизировать улицы городов, превратив их в своего рода художественные и скульптурные галереи, тем самым уменьшив необходимость посещения различных музеев, галерей и парков. Поскольку в современном обществе население рассматривается как субъект, затем город как объект научного познания и памятник как предмет, потому что через эту систему воспринимаем символический ландшафт как социализированный субъект в городском пространстве. Как известно, визуальная среда, ее насыщенность визуальными элементами сильно влияет на психофизиологическое состояние человека, живущего в городе. Но зритель

будет интерпретировать тот или иной символ по-разному, это зависит от культурной и коммуникативной пространственной среды [5].

Некоторые символические ландшафты в республике созданы, чтобы сохранить этническую и самобытную неповторимость северного ландшафта с учетом истории и традиций народов. Таким образом, символические ландшафты, во-первых, способствуют формированию новых понятий, во-вторых, повествуют о событиях, в-третьих, выражают идентичность определенного народа.

Норвежский историк К. Норберг-Шульц установил типологию ландшафтов: 1. Романтический; 2. Космический; 3. Классический; 4. Комплексный. В каждом ландшафте есть столкновение между «землей» и «небом». В космическом ландшафте преобладает небо и монотонность, а в классическом ландшафте соблюден баланс, то есть присутствует равномерность между небом и землей, а комплексный ландшафт включает все вышеизложенные характеристики [12]. В северных городах Республики Саха (Якутия) преобладает больше первый тип ландшафта. В романтическом ландшафте «земля» северной природы (леса, скалы, горы, реки) не примитивна с точки зрения понимания. «Небо» севера — это северное сияние, отсутствие солнца из-за слепящего снега, бесконечная ночь, полярная звезда. Связи с этим на севере преобладают пастельные тона, синий, оранжевый, что отмечает наличие человека, но преимущественно белый преобладает в символике севера, вбирая в себя все, что окружает, поэтому с этими оттенками атмосфера таинственная, фантастическая. Белый цвет символизирует жизнеутверждающее начало, символ мира и справедливости [11].

В настоящее время символические памятники городов республики сотворены на «романтическом ландшафте», поэтому они созданы путем адаптации к природной энергии, с использованием инновационных осветительных, экологически чистых материалов в строительстве, поэтому полуденное солнце не мешает населению просвещать, созерцать символические композиции.

Можно разделить историю развития символического ландшафта (геокультурных образов) Республики Саха (Якутия). Первый этап символизируется – освоением севера, начинается в XVII в. с момента вхождения Якутии в состав России, предопределившего формирование и развитие столицы с начала освоения русскими казаками. С 2007 г. в г. Якутске символом слияния двух культур – русской и якутской, православия и язычества – является стела рядом с памятником Петру Бекетову, в виде сэргэ, украшенная державой и скипетром. Памятник создан в честь 375-летия присоединения Якутии в состав Российского государства. С 2005 г. в г. Якутске символом дружбы с народами России – памятник семье Семена Дежнева в виде урасы, где надпись «Россия и Якутия» разделена гербом РФ. Символом доверительных взаимоотношений царя и основателя Якутска Бекетова после постройки острога на правом берегу р. Лены в 1632 г., является письмо землепроходца на округлом камне [1]. Внешним видом старого Якутска в XVII в. является «башня» – оборонительное деревянное зодчество, в XIX–XX вв. – является в прошлом здание Русско-Азиатского банка, ставшие архитектурным

и историческим символом историко-архитектурного комплекса «Старый город». К символу развития социокультурной жизни Якутии в дореволюционный период, относится мемориал польским политическим ссыльным «Памяти поляков» воздвигнутый в г. Якутске – полукруг из красных камней с табличками с их именами. С 2015 г. символом развития просвещения и духовности досоветского периода стал бюст – купцу-меценату Н.О. Кривошапкину, родившемуся в районе Оймякон, внесший большой вклад в развитие образования [8].

Второй символизирует советский этап. Смысловые маркеры, вшитые в код символического ландшафта Якутска – это памятники двум войнам Гражданской и Великой Отечественной. К ним относятся 1967 г. «Братская могила пятнадцати бойцов Советской власти, сбитых в 1922 году белыми бандитами» в Кюель-Онно, ассамблея «Площадь Победы» (г. Якутск), в котором находятся с 1975 г. стела с всадником, Танк Т-34-85, с 2005 г. скульптурная композиция «Проводы на фронт», мемориальные комплексы солдатам-землякам, которые погибли в годы ВОВ и боролись в тылу и с 1975 г. памятные плиты городам-героям. По всей Якутии насчитывается около полутора сотен памятников, посвященных Гражданской войне, а ВОВ ещё больше. Памятники, посвященные ВОВ, являются символом сильного развития исторической и коллективной памяти у населения, поскольку они потеряли 10% мужского населения Якутии в годы ВОВ. Благодаря природе Якутии жители республики смогли избежать голода во время Великой Отечественной войны и не только, поэтому карасям и зайцам были посвящены памятники, символом которых является спасение населения Якутии от голода. В 1967 г. в память установлению Советской власти был сооружен памятник В.И. Ленину (с общей высотой 14,6 м), в связи с этим стали появляться скульптуры с постаментом [8].

Символом третьего этапа, то есть постсоветского времени являются памятники современности с этническими и северными мотивами, связанные с повышением этнокультурного сознания и идентичности. К ним относятся такие символы с этническими и северными мотивами, которые появились в виде арт-объектов – Аал-Луук мас всевозможной высоты и ширины сооружены больше всего на местах проведения праздника Ысыах. Этнические мотивы чороон и сэргэ изображены на мурале «Ньургун Боотур и Кыыс Ньургун». Культурный ландшафт с изображением якутской лошади в виде ленд-арта, символизирующий культурный код места и божественное начало солнца [5], (Священный табун мифических лошадей. <https://clck.ru/ZLJB2>).

1) Аал-Луук мас, который реализован в виде мифологического деревянного прикладного искусства, где символами священного дерева являются Верхний мир (крона), Средний мир (ствол), Преисподняя (корни);

2) Чороон – ритуальная посуда якутов, в которую наливают кумыс (священный напиток), а сама посуда символизируют изобилие, счастье и богатство;

3) Сэргэ – это коновязь или ритуальные столбы, которые бывают различных конструкций [7];

4) Ленд-арт «Табун мифических лошадей» на территории Якутска сформировал круг, который создан, чтобы символизировать божественное начало солнца, как целенаправленный культурный ландшафт из тальника с учетом традиций и культурного кода места (Священный табун мифических лошадей. <https://clck.ru/ZLJB2>).

Стоит отметить двух символов вечной мерзлоты и трёх арт-объектов с локальными компонентами не относящиеся к этому этапу. Именно в этот период в результате научного интереса стали появляться символы вечной мерзлоты, например, в виде шахты Фёдора Шергина (г. Якутск), где XIX в. было доказано существование мерзлых слоев высокой мощности, но до этого высказывались предположения о наличии пласта вечной мерзлоты в конце XVII в. Открытие еще одного символа вечной мерзлоты Березовского мамонта исконно стимулировало научные исследования и палеонтологические исследования в Российской академии наук в нач. XX в., поэтому был установлен памятник мамонту напротив института мерзловедения им. П.И. Мельникова [8].

«Верблюд» с подсветкой в виде листьев является с 2019 г. г. Алдан символом жизни и надежды, где соединительные узоры листьев символизируют сплоченных людей, а цвет верблюда символизирует оптимистическое начало, символ мира и справедливости, так как южные животные в 20-е и 30-е годы прошлого века в суровых таежных условиях Якутии они начали возить грузы из Невера на Алданские золотые прииски, и так и не вернулись домой. После обнаружения палеонтологических останков животного, вымершего 270 миллионов лет назад, в рамках благоустройства города Покровск в 2017 г. был создан «Трилобит» – подогреваемый и освещенный памятник или арт-объект в виде скамейки на 8 человек. Кедровые орехи символизируют особенности г. Ленска, поэтому спустя два года зимой в г. Ленске в виде кедровых орехов появились светоотражающие арт-объекты «Кедровый фонарь», изображающие все пространство [5].

На этом этапе (с 2000-х гг. XXI в.) стали появляться необычные памятники, выразившиеся в мультикультурализме, сыгравшем значительную роль в формировании нового общественного сознания. Не забудем памятники якутским просветителям, выдающимся якутским ученым, заслуженным труженикам, например, М.К. Аммосову, В.П. Ларионову, П.Н. Сокольникову и др. С этого момента пространственная среда организована под влиянием западного искусства, в духе постминимализма, символизма. В г. Якутске с 2015 г. символом духа и жизненной силы северных жителей стал памятник «Девочка с собакой» (г. Якутск, 2015). Девочка трёх лет заблудилась на 12 дней, Карина выжила благодаря своему питомцу по кличке Найда [8].

Развитие современного городского символизма связано с 4-х метровым арт-объектом «Первобытный мираж», который находится г. Якутск с 2018 г. Символизируемый призывом выйти из зоны комфорта и свободомыслия, художник задумал изобразить первобытного человека вне оков культуры, как целостную и свободную личность («Первобытный мираж» в Якутске. <https://clck.ru/ZLJ9x>). В г. Якутске с 2017 г. символом духовности современности является памятник «Дворнику» или «Безликому дворнику», созданный с призывом не быть

равнодушным и постараться обратить внимание на проблемы и печали другого человека [8]. Скульптура, которая названа в честь народной поговорки «Не пили сук, на котором сидишь...» — это означает, что вы причиняете себе вред своими собственными действиями, поэтому нужно помнить об осознанности и ответственности в своих действиях, не допустить инерции [5]. «Одуванчики. Три грации» картина А.В. Чикачева, воплощенная в виде скульптуры с 2013 г., изображающая трех детей в естественном, не в прямом движении, символ счастливого и беззаботного детства, и одуванчик – символ солнца и лета, олицетворяет радость жизни, создан памятник для того, чтобы развить семейные ценности в сознании якутов («Одуванчики. Три грации» символ счастливого детства. К 20-летию МДФ «ДетиСахаАзия». <https://clck.ru/ZLJ9W>). На символе сквере «Матери» изображены сыновья в виде трех соколов, поднимающихся из руки матери, а сам памятник олицетворяет Родину в женском облике, так как сам памятник символизирует Победу ВОВ, победа добра над злом, воспетая народным эпосом олонхо [8]. Памятник к скверу построен по улице Лермонтова, г. Якутск, в 2012 г. Композиция «Здесь был!..» — это стилизованное северное сияние, где по QR-коду можно узнать подробную информацию о 29 личностях, прославивших Якутию, Арктику и Россию во время своего визита в республику, в целом, арт-объект станет площадкой не только для горожан и гостей города, но и для планирования городских фестивалей и познавательных экскурсий (В Якутске появился новый арт-объект «Здесь был!..». <https://clck.ru/ZLJAV>).

Главный вопрос статьи «Как символический культурный ландшафт влияет на общественное сознание, просвещение общества?». Анализируя объекты культурно-исторического наследия в республике как средство создания символического пространства, переосмысливаем исторически значимые события разных периодов. Задачи образования - воспитывать и обучать новое поколение через постоянное взаимодействие человека с символическим ландшафтом, который определяет развитие знаний, навыков и умений в социокультурном пространстве.

С помощью символов с XVII-XIX вв. учимся быть дружелюбными и терпимыми к другим людям и вере. С помощью символов XX в. развиваем историческую и коллективную память о войне и судьбах народов Советского Союза. Не будем забывать и о символических ландшафтах, созданных для сохранения этнической самобытности северного ландшафта с учетом истории и традиций народа. С помощью символов XXI в. обучаем и учим себя быть более осознанными и внимательными к себе и другим, и не забывать выходить из зоны комфорта, чтобы ощутить счастливое и беззаботное детство, прошлое с жизнестойкой силой.

В целом памятники играют значительную роль в формировании исторической памяти о дореволюционных событиях современного россиянина. А большое значение в формировании патриотического сознания населения играет Гражданская война, подвиги советского народа в годы ВОВ. Со временем принципиальное отношение горожан к памятникам определится, оно может быть связано с формированием нового сознания населения с происходящими в стране демократическими преобразованиями, а также выработкой ценностной ориентации в пропаганде любви и толерантности к мультикультурализму.

Таким образом, на сегодняшний день задачами образования являются воспитание и обучение нового поколения путем постоянного взаимодействия человека с символическим ландшафтом, который обуславливает развитие знаний, умений, навыков в социокультурном пространстве. Символические ландшафты играют роль в ознаменовании явлений, социальных переживаний, событий, мест, наполненных смыслами, разными историческими этапами. Все вышеперечисленные символические ландшафты отображены в едином социокультурном поле, где с помощью анализа памятника была сформирована хронология развития символов. Понимание и обобщение символических ландшафтов дает глубокое понимание пространственной идентичности обитателей, поэтому важно сберечь и передать будущему поколению опыт и мысли, накопленные в памяти о прошлом и истории людей в виде памятников, арт-объектов, муралов и. т. д. Стоит отметить, что здесь не раскрыта роль символического ландшафта до появления русских казаков, так как неизвестны памятники народов, населявших территорию. Большая половина памятников с символами освоения севера и этническими, северными мотивами установлены после распада Советского Союза, а меньшая часть была сооружена в период советской власти. К ним относятся памятники второго этапа, которые символизируют войны в судьбах якутян, воинскую славу и символ вечной мерзлоты. Памятники 2000-е гг. XXI стали символизировать свободомыслие, но, с одной стороны, жизнестойкость с ответственностью перед с собой и другими.

В настоящее время проблема заключается в том, что символам арт-объекта не придается никакого значения или что отсутствует надлежащая запись текста на заднем плане. В отличие от прошлого века появились памятники поучительной направленности. Во многих частях республики отсутствуют арт-объекты и муралы с этническими и региональными символами. Города республики массово заполнены памятниками советской эпохи, модернизированные памятники и произведения искусства сосредоточены в центральных городах республики. Мемориальные (стендовые) памятники, скверы и арт-объекты крупного размера возведены с осветительным оборудованием, а небольшие памятники и арт-объекты остаются без освещения.

Литература

1. Бессонова О.И. Памятники города Якутска. Якутск: Алаас. 2015. 76 с.
2. Каганский В.Л. Исследование российского культурного ландшафта как целого и некоторые его результаты // Международный журнал исследований культуры. М.: Эйдос. 2011. С. 26-40.
3. Каганский В.Л. Мир культурного ландшафта // Наука о культуре: итоги и перспективы. Вып. 3. 1995. С. 31-46.
4. Калинина Г.Н., Тикунова С.В. Культурный ландшафт как сфера пространственных представлений и кодов культуры // Наука. Искусство. Культура. 2016. № 3 (11). С. 108-114.

5. Кысылбаикова М.И., Хохолова И.С., Васильева А.П. Символическое пространство северных городов Республики Саха (Якутия) (на примере арт-объектов) // Культура и искусство. 2021. № 1.
6. Лавренова О.А. Пространства и смыслы: Семантика культурного ландшафта. М., 2010. 330.
7. Необутова Н.И. Традиционные и современные культовые сооружения праздника Ысыах // Этнография: Материалы 58-й Междунар. науч. студ. конф. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2020. С. 36-37.
8. Пестерева К.А., Хохолова И.С., Кысылбаикова М.И., Васильева А.П. Символика городского пространства: социокогнитивный подход (на материале г. Якутска) // Социодинамика. 2021. № 2. С. 1-15.
9. Тикунова С.В. Знаково-символические образы природы в культурно-исторических типах ландшафта // НОМОТЕТИКА: Философия. Социология. Право. 2017.
10. Шишкина А.А. Культурный ландшафт: основные концепции // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Социальные науки. 2011. № 1 (21). С. 151-157.
11. Chartier D. Couleurs, lumières, vacuités et autres éléments discursifs. La couleur blanche, signe du Nord / Couleurs et lumières du Nord. Actes du colloque international en littérature, cinema, arts plastiques et visuels. Stockholm, 2006, 22-30 pp.
12. Norberg-Schulz C. Architecture: Presence, Language and Place. Milan: Skira, 2000. 372 p.

© Яковлев А.И., Необутова Н.И., 2021